

“ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”.

Зокиров Жасурбек Иззатуллаевич

Магистр правоохранительной академии Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13268344>

Аннотация: В тезисе рассматриваются актуальные проблемы и особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в процессе расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Анализируются правовые основы и механизмы взаимодействия оперативных подразделений и следственных органов, а также специфика применения различных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) при расследовании данной категории преступлений. Особое внимание уделяется вопросам допустимости и достоверности результатов ОРД как доказательств в уголовном процессе.

Ключевые слова: Оперативно розыскная деятельность (ОРД), оперативно розыскное мероприятия (ОРМ), легализация преступных доходов, финансовое расследование, историческое развитие ОРД, правовые основы ОРД, закон “О банковской тайне”, а также приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан.

Abstract: The thesis examines current issues and specific features of using the results of operational search activities in the investigation of crimes related to the legalization (laundering) of proceeds obtained through criminal activities. It analyzes the legal framework and mechanisms of interaction between operational units and investigative bodies, as well as the specifics of applying various operational search measures in the investigation of this category of crimes. Particular attention is given to the admissibility and reliability of the results of operational search activities as evidence in criminal proceedings.

Keywords: Operational-search activity (OSA), operational-search measures (OSM), money laundering, financial investigation, historical development of OSA, legal basis of OSA, Law "On Banking Secrecy", as well as the order of the General Prosecutor of the Republic of Uzbekistan.

Коррупция, взяточничество, мародерство в мире и “преступления, связанные с умышленным уклонением от уплаты налогов экономика

стран мира в результате потеря составляет 1,26 трлн долларов ежегодно”¹. Такая ситуация требует от мирового сообщества принятия решительных мер по борьбе с легализацией преступных доходов, прекращению незаконных финансовых потоков, выявлению преступных доходов, передаче их в государственную собственность.

В связи с этим Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (ООН) в рекомендациях группы по разработке финансовых мер по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности (ФАТФ, пехт) предусматривает финансовые меры с целью конфискации их активов. компетентные органы для определения, поиска доходов, имущества, денежных средств или других неотложной задачей было проведение расследования, а затем принятие комплексных мер, необходимых для того, чтобы сделать возможным их выявление и конфискацию.

В частности, доля теневой экономики в ВВП составляет 56,6% в Нигерии, 50,6% в Таиланде, 39,3% на Филиппинах, 38,2% в России, 37,6% в Бразилии, 37,1% в Азербайджане, 34,4% в Египте, 33,6% в Бангладеш, 32% в Турции, 32,1% в Японии, 32,2% в Японии, 32,2% в в Китае, 32,2% в в Казахстане и 31,7% в Мексике.

Согласно анализу статистики, только за период 2020-2022 годов наблюдается, что баланс оправдательных приговоров по уголовным делам, связанным с легализацией преступных доходов, достиг 48%, при этом темпы возмещения ущерба, причиненного преступлениями, снизились на 30%².

“В свою очередь, эти факторы увеличивают долю теневой экономики в валовом внутреннем продукте нашей страны, и в то же время это оказывает значительное негативное влияние на ее 52,1 процента”³.

Таким образом, при анализе доходов, полученных от преступлений, внедрение параллельных механизмов финансового расследования для обеспечения перехода в государственную собственность и возмещения ущерба, причиненного преступлениями, подчеркивает актуальность данной проблематики. Это также направлено на более детальное изучение организационно-управленческих и процессуально-функциональных

¹ ООН. Цели в области устойчивого развития. Электронный ресурс: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/>.

² EXSUD. Ўзбекистон Республикаси Олий суди расмий сайти. Электрон манба: <https://publication.cud.uz/#!/sign/criminal>.

³ Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги расмий сайти. Электрон манба: https://uza.uz/uz/posts/yashirin-ictisodiyot-taklif-va-taklif_562167.

проблем с точки зрения правовых норм, регулирующих деятельность органов внутренних дел и правоприменение, а также на необходимость улучшения организационных аспектов.

Данное исследование базируется на Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан (1994 г.), Законе "Об оперативно-розыскной деятельности" (2012 г.), Законе "О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения" (2004 г.), Президентских указах Республики Узбекистан "Об утверждении стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения" (2021 г.) и "Об утверждении стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы" (2022 г.). Эти указы в значительной мере способствуют реализации других нормативно-правовых актов, связанных с данной областью.

Степень изученности проблемы:

Концепция проведения финансовых расследований случаев легализации доходов от преступной деятельности в зарубежных странах, механизмы реализации которых осуществляются в рамках стран СНГ: Д. Б. Жамбалов, Р. В. Жубрин, К. В. Коляда, А. Н. Пименов, М. Л. Родичев, И. С. Тумаков, О. Н. Тисен, Н. Н. Федотов, проводили исследования в этой области и изучали конкретные вопросы данной темы.

Исследовательские задачи включают в себя:

- ❖ опыт зарубежных стран в пользовании результатами ОРД в расследовании и изучении правоприменительной практики;
- ❖ определение факторов, влияющих на эффективность мероприятий по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности, и разработка научных рекомендаций по их устранению;

Научная новизна исследования состоит в том, что:

- ❖ введение в обязанности ОРД обеспечивать полную идентификацию незаконных доходов, любой прибыли или выгоды, и их стоимости, приобретенных в результате отмывания. Установление прокурорского надзора над деятельностью сотрудников оперативного розыска;

❖ научно обоснована, что информация, составляющая банковскую тайну, необходима органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, получаемая с санкции прокурора на основании решения, утвержденного руководителем оперативно-розыскного органа;

❖ необходимость создания специальных курсов повышения квалификации в специализированных научно-образовательных учреждениях для правоохранительных органов обосновывается на основе требований международных стандартов и передовой зарубежной практики. В таких странах, как США, Германия, Великобритания, Россия и другие, уже существуют подобные курсы, которые направлены использования результатов оперативно розыскной деятельности в расследовании легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Практические результаты исследования включают в себя:

❖ обоснованы полномочия расширения по получению сведений, составляющих банковскую тайну, органами дознания и предварительного следствия, осуществляющими доследственную, оперативно-розыскную деятельность,

❖ в результате совершения преступления оправдано обеспечить полную идентификацию и соответствие легализованных незаконных доходов и иного имущества, предмета или орудия преступления или имущества их стоимости, собрать доказательства, подтверждающие случаи легализации доходов, полученных преступным путем, установить ведомственный контроль за проведением обследования и предварительного расследование уголовных дел данной категории.

Научная и практическая значимость:

Результатов исследования. Научная и практическая значимость результата исследования заключается в том, что разработанные автором научные выводы и правила, касающиеся использования результатов оперативно-розыскной деятельности, обогащают теоретические знания в этой области и при проведении новых научных исследований вносятся предложения по совершенствованию уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной деятельности и другого законодательства с целью повышения эффективности механизмов изучения финансовых аспектов экономических преступлений имеют теоретическое значение.

Совершенствование законодательства:

1) В статью 384 УПК РУз. На вопросы, разрешаемые прокурором по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением или обвинительным актом. прокурор или его заместитель обязан изучить уголовное дело, поступившее от следователя с обвинительным заключением или от дознавателя с обвинительным актом, и проверить наряду с:

1) имело ли место деяние, вменяемое обвиняемому, и содержит ли это деяние состав преступления; 2) обосновано ли предъявленное обвинение имеющимися в деле доказательствами, **дополнить "денежные средства, полученные в результате совершения преступления, ценности и другие товары или эквивалентное им введение "проверки" соответствия имущества.**

В 13 статью закона Республики Узбекистан "Об оперативно-розыскной деятельности", а именно на **"Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность"**. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность обязаны:, наряду с: 1) принятием в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите прав, свобод и законных интересов человека, собственности юридических и физических лиц, а также по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 2) меры по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, а также выявлению и установлению лиц, причастных к их подготовке и совершению; **а также дополнить словами "выявления денежных средств, ценностей и иного имущества, добытых преступным путем"**.

Использованная литература:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан.
3. Закон "О банковской деятельности" Республики Узбекистан.
4. Закон "Об оперативно-розыскной деятельности" Республики Узбекистан.
5. ООН. Цели в области устойчивого развития. Электронный ресурс: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/>.
6. EXSUD. Ўзбекистон Республикаси Олий суди расмий сайти. Электрон манба: <https://publication.sud.uz/#!/sign/criminal>.
7. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги расмий сайти. Электрон манба: https://uza.uz/uz/posts/yashirin-iqtisodiyot-tahlil-va-taklif_562167